

Diseño y Análisis de una Antena en Banda L para la Recepción ADS-B desde Satélites LEO

Gorka Casaus-Goyeneche⁽¹⁾, Miguel Ferrando-Rocher⁽¹⁾, Javier Vera-Sánchez⁽¹⁾, Miguel Ferrando-Bataller⁽¹⁾
jcasgoy@upv.es

⁽¹⁾Antennas and Propagation Lab (APL), iTEAM Research Institute at Universitat Politècnica de València (UPV)

Resumen—This paper presents the design and analysis of an L-band antenna for Automatic Dependent Surveillance–Broadcast (ADS-B) signal reception from Low Earth Orbit (LEO) satellites at 1090 MHz. The proposed antenna is based on a six-faced prismatic array configuration that achieves omnidirectional coverage in the azimuth plane. Each face integrates a compact 4×2 subarray built from a miniaturized circular microstrip patch element with T-shaped extensions and dual-port excitation for circular polarization. The unit cell exhibits a reflection coefficient better than -10 dB and an axial ratio suitable for mitigating ionospheric rotation effects. Experimental validation of a 2×2 prototype confirms the simulated results, with a measured gain of 11.27 dB and a -3 dB beamwidth of 46.3° . This preliminary design demonstrates the feasibility of integrating compact, high-performance antennas for spaceborne ADS-B reception systems, supporting global air traffic surveillance in remote and oceanic regions.

I. INTRODUCCIÓN

La creciente demanda de una gestión eficiente del tráfico aéreo ha impulsado el desarrollo de nuevas tecnologías de vigilancia basadas en satélites. El sistema Automatic Dependent Surveillance–Broadcast (ADS-B) ha demostrado ser una herramienta clave para mejorar la seguridad y eficiencia en la aviación, permitiendo el monitoreo en tiempo real de aeronaves [1]–[5]. Sin embargo, la cobertura de los sistemas ADS-B terrestres está limitada a regiones con infraestructura disponible, dejando zonas oceánicas y remotas sin supervisión adecuada. Para abordar esta limitación, se han propuesto sistemas ADS-B basados en satélites en órbita baja (LEO, por sus siglas en inglés) [6], [7], los cuales permiten una cobertura global sin depender de estaciones terrestres. Un componente fundamental en estos sistemas es el diseño de antenas para la recepción de señales ADS-B en la banda L (1090 MHz), que deben cumplir con requisitos estrictos en términos de ganancia, directividad y eficiencia para garantizar una captación fiable de las transmisiones aeronáuticas. Además, su diseño debe optimizarse para mantener un tamaño compacto que no comprometa la aerodinámica ni las restricciones estructurales del satélite. En la actualidad, existen diversos diseños de antenas funcionales para ADS-B basados en satélites [8]–[14]. La estructura propuesta consiste en un prisma de seis caras, donde cada una de ellas puede irradiar en una dirección específica, logrando así una cobertura completa en el plano horizontal (Fig. 1).

En el Capítulo II se presentan las dimensiones y el rendimiento de la celda unidad, la cual servirá como base para la implementación de arrays compactos y eficientes. A continuación, en el Capítulo III se detalla la configuración final del array, junto con los diferentes diagramas de radiación obtenidos para lograr omnidireccionalidad en el plano acimutal. Finalmente, en el Capítulo IV se exponen los resultados

TABLA I
PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

Material	ϵ_r	$\tan \delta$
Rohacell 51 HF	1.06	$< 0,0002$
Rogers 4003C	3.55	0.0027

Fig. 1. Diseño del receptor ADS-B para satélites LEO.

experimentales del prototipo fabricado, con el objetivo de verificar la viabilidad del diseño.

Los resultados obtenidos en este estudio contribuirán al desarrollo de soluciones de vigilancia aérea basadas en satélites, mejorando la cobertura global del sistema ADS-B y reforzando la seguridad del tráfico aéreo en todo el mundo.

II. DISEÑO DE LA CELDA UNIDAD Y RENDIMIENTO

Esta sección presenta una visión general detallada del diseño de la celda unidad de la antena, que sirve como el bloque fundamental para el array definitivo. El diseño se basa en una antena de parche microstrip integrada con estructuras en forma de T, como se muestra en la Fig. 2, lo que contribuye a mejorar el rendimiento electromagnético y reducir las dimensiones. Gracias a esta miniaturización, se ha obtenido un tamaño inferior a $\lambda/2$, permitiendo crear un array con una separación óptima.

Además, la estructura está fabricada con cobre, Rohacell 51 HF y Rogers 4003C, cuyas propiedades específicas se detallan en la Tabla I. La antena cuenta con dos puertos de alimentación para lograr polarización circular y contrarrestar la rotación que efectúa la ionosfera.

TABLA II
DIMENSIONES DE LA ANTENA.

Parameter	W_{ground}	p	r	w	l	g
Value (mm)	$\lambda/2 = 137,5$	18	42.5	4	4.28	4.93

Fig. 2. Diseño de la antena (a) vista frontal (b) vista lateral.

Fig. 3. Respuesta en frecuencia de la celda unidad.

Como se observa en la Fig. 3 la antena radia correctamente a 1090 MHz con un coeficiente de reflexión inferior a -10 dB. Dado que la potencia de ruido N escala con el producto kTB , donde k es la constante de Boltzmann, T es la temperatura absoluta y B es el ancho de banda del sistema, limitar deliberadamente B ayuda a reducir el nivel de ruido general. Este enfoque para ADS-B es el más adecuado, ya que un ancho de banda estrecho favorece la detección de señales débiles siendo el más óptimo de 10 MHz. En este caso, su ancho de banda es ligeramente superior, de $BW \approx 13$ MHz.

Con la intención de obtener polarización circular, para mitigar el efecto de la rotación añadido por la ionosfera, el diseño cuenta con dos puertos. Estos deben estar desfasados 90° entre ellos, obteniendo la relación axial mostrada en la Fig. 4. Además, el acoplamiento entre puertos es inferior a -20 dB en el rango de trabajo, por lo que los puertos están correctamente desacoplados entre sí, evitando problemas en el diseño.

III. CONJUNTO DE ARRAYS Y RADIACIÓN

El diseño definitivo corresponde a un prisma de seis caras cuyas dimensiones son $0,55 \times 0,55 \times 0,55$ m, donde cada una de las caras está compuesta por un subarray de 4×2 antenas. Gracias a la geometría del receptor, el sistema es

Fig. 4. Relación axial de la celda unidad alimentando ambos puertos desfasados 90° .

Fig. 5. Corte XZ del diagrama de radiación del array prismático alimentando una y dos caras contiguas.

capaz de recibir señales desde todas las direcciones, con una directividad mínima de 12 dB.

La disposición de los elementos de los diferentes arrays utiliza una configuración secundaria de 2×2 . Estos elementos están rotados secuencialmente en 90° , configurando sus orientaciones en un orden de 0° , 90° , 180° y 270° , respectivamente, lo que mejora tanto la relación axial como la ganancia de polarización circular. Esta técnica se utiliza en otras antenas como en el caso de [13].

Para lograrlo, se presentan dos posibilidades. En primer lugar, se puede alimentar exclusivamente la cara correspondiente a la dirección en la que se desea recibir la señal, obteniendo una directividad de 15 dB en dirección broadside y un ancho de haz a -3 dB de 47° . En segundo lugar, si el transmisor se encuentra en un ángulo superior a 47° , se pueden alimentar dos caras adyacentes para cubrir esa zona. En este caso, se debe aplicar una pequeña corrección de fase de $\phi = 90^\circ$ a las dos columnas laterales para corregir la diferencia de caminos, obteniendo una directividad de 15,8 dB y un ancho de haz de $27,5^\circ$ en el ángulo intermedio de las dos caras contiguas.

De esta forma obtendríamos el diagrama mostrado en la Fig. 5, el cual se replicaría seis veces para el resto de las caras, obteniendo la omnidireccionalidad acimutal deseada en el receptor ADS-B para los satélites.

Fig. 6. Coeficiente de reflexión medido y simulado.

Fig. 7. Diagrama de radiación: plano XZ (a) y plano YZ (b).

IV. PROTOTIPADO Y VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

Con la intención de verificar los resultados simulados se fabricó un prototipo real de 2×2 con la única diferencia de eliminar uno de los puertos. Gracias a esta simplificación, ha sido posible alimentar las cuatro antenas utilizando un divisor de 1 a 4, puesto que no era necesario desfase las alimentaciones. Como se muestra en la Fig. 6, la respuesta en frecuencia presenta similitudes con la obtenida mediante CST, observándose un desplazamiento de la resonancia hacia los 1105 MHz. También ha sido posible medir el diagrama de radiación del array completo. Se han obtenido unos valores muy parecidos a la simulación, como se observa en la Fig. 7. Se ha obtenido una ganancia en la dirección broadside de 11,27 dB y un ancho de haz de $46,3^\circ$.

V. CONCLUSIONES

El presente documento muestra un diseño preliminar de un receptor ADS-B para satélites en órbita baja, cuya celda unidad presenta una estructura en forma de parche con estructuras en T a 1090 MHz, demostrando un buen rendimiento con un ancho de banda intencionalmente estrecho que ayuda a reducir los efectos del ruido. El receptor consiste en un array con forma de prisma de seis caras, cada una con un subarray de 4×2 antenas, permitiendo mantener una cobertura omnidireccional en azimut con una directividad mínima de 12 dB. Finalmente, para verificar el funcionamiento de los diseños, se ha fabricado un prototipo, consiguiendo valores muy similares y confirmando la viabilidad del diseño planteado. El trabajo futuro consistirá en diseñar las redes de alimentación, teniendo en cuenta los desfases necesarios para obtener la polarización circular.

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación se ha llevado a cabo en el marco del proyecto SATERA. Este proyecto ha recibido financiación de la Empresa Común SESAR 3 (JU) en virtud del acuerdo de subvención nº 101164313. La JU cuenta con el apoyo del programa de investigación e innovación Horizonte Europa de la Unión Europea y de los miembros de la Empresa Común SESAR 3 que no forman parte de la Unión. Este trabajo también ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación en el marco del proyecto PID2022-136869NB-C33.

REFERENCIAS

- [1] M. Narins, L. Eldredge, P. Enge, M. Harrison, R. Kenagy, and S. Lo, "Alternative position, navigation, and timing—the need for robust radio-navigation," in *Global Navigation Satellite Systems: Report of a Joint Workshop of the National Academy of Engineering and the Chinese Academy of Engineering*. The National Academies Press Washington, DC, USA, 2012, pp. 119–136.
- [2] S.-L. Jheng, S.-S. Jan, Y.-H. Chen, and S. Lo, "1090 mhz ads-b-based wide area multilateration system for alternative positioning navigation and timing," *IEEE Sensors Journal*, vol. 20, no. 16, pp. 9490–9501, 2020.
- [3] D. V. Kožović, D. Ž. Đurđević, M. R. Dinulović, S. Milić, and B. P. Rašo, "Air traffic modernization and control: Ads-b system implementation update 2022—a review," *FME Transactions*, vol. 51, no. 1, 2023.
- [4] W. Semke, N. Allen, A. Tabassum, M. McCrink, M. Moallemi, K. Snyder, E. Arnold, D. Stott, and M. G. Wing, "Analysis of radar and ads-b influences on aircraft detect and avoid (daa) systems," *Aerospace*, vol. 4, no. 3, p. 49, 2017.
- [5] J. Budroweit and M. Drobczyk, "Design of a small size, low profile l-band antenna, optimized for space-based ads-b signal reception," in *2018 International Conference on Radar (RADAR)*. IEEE, 2018, pp. 1–6.
- [6] M. Strohmeier, D. Moser, M. Schafer, V. Lenders, and I. Martinovic, "On the applicability of satellite-based air traffic control communication for security," *IEEE Communications Magazine*, vol. 57, no. 9, pp. 79–85, 2019.
- [7] P. Noschese, S. Porfili, and S. Di Girolamo, "Ads-b via iridium next satellites," in *2011 Tyrrhenian International Workshop on Digital Communications-Enhanced Surveillance of Aircraft and Vehicles*. IEEE, 2011, pp. 213–218.
- [8] A. Betray, O. Litschke, and L. Baggen, "Multi-beam antenna for space-based ads-b," in *2013 IEEE International Symposium on Phased Array Systems and Technology*, 2013, pp. 227–231.
- [9] S. Babani, N. H. H. Khamis, B. D. Bala, and T. A. Ahmed Mohammed, "A compact microstrip patch antenna for ads-b operation," in *2014 IEEE Asia-Pacific Conference on Applied Electromagnetics (APACE)*, 2014, pp. 250–252.
- [10] S. Yu, L. Chen, C. Fan, G. Ding, Y. Zhao, and X. Chen, "Integrated antenna and receiver system with self-calibrating digital beamforming for space-based ads-b," *Acta Astronautica*, vol. 170, pp. 480–486, 2020.
- [11] G. Priscila, L. O. Nur, and Edwar, "A design of ads-b receiver antenna using truncated circular microstrip patch in cubesat form factor," in *2022 IEEE International Conference on Aerospace Electronics and Remote Sensing Technology (ICARES)*, 2022, pp. 1–6.
- [12] M. Sharma, A. Nella, V. Srinivasa Rao, and B. Sharma, "A directional flared antenna with slotted ground for ads-b systems and gpr applications," in *2022 IEEE Microwaves, Antennas, and Propagation Conference (MAPCON)*, 2022, pp. 38–42.
- [13] Y. Liang, Y. Zhang, L. He, Y. Yao, K. Wang, and J. Wen, "Design of l-band multi-beam phased array antenna for satellite communications," in *2024 7th International Conference on Electronics Technology (ICET)*. IEEE, 2024, pp. 352–356.
- [14] E. Suteja, A. Prasetyo, B. Satriyotomo, D. Dafiq *et al.*, "Ads-b microstrip antenna receiver design for cubesat with slot," in *2019 International Conference on Information and Communications Technology (ICOIACT)*. IEEE, 2019, pp. 17–21.